

Рис. 1.5. Отношение эквивалентных зазоров в сопоставляемых конструкциях.

$\frac{\delta_0^o}{\delta_0}$ - машина с немагнитным активным слоем;
 $\frac{\delta_0}{\delta_0}$ - машина обычной конструкции.

Рис. 1.6. Области безыскровой работы машины: а) ЦЭ1; б) МПТ 99/47
 — — — — — обычное исполнение; - - - - с немагнит. акт. слоем.

слоем к зазору машины обычной конструкции уменьшается. При рассмотрении этого вопроса надо помнить, что увеличение воздушного зазора приводит к увеличению необходимой массы меди обмотки возбуждения.

Вторым существенным недостатком машины с немагнитным активным слоем на якоре является появление новой категории добавочных потерь, обусловленных протеканием вихревых токов в меди якоря. Практика показала [49], что вследствие этого обстоятельства машины с якорями указанной конструкции целесообразно применять только при низкой частоте перемагничивания f . Кроме того, целесообразно подразделять, а в некоторых случаях и транспонировать, проводники якорной обмотки.

Машина с немагнитным активным слоем имеет величину реактивной э.д.с. меньше в 2,3 + 2,7 раз (табл. I.2), что в основном обусловлено уменьшением удельной магнитной проводимости пазовой части обмотки.

Уменьшение обоих факторов (ϵ_n и G_p) приводит к тому, что коммутационная способность машины постоянного тока увеличивается в среднем в 2,5 раза по сравнению с обычной конструкцией, что характеризуется расширением области безискровой работы машины (рис. I.6 а, б).

Подводя итог, можно сделать следующий общий вывод: применение немагнитного активного слоя в конструкции якоря машины постоянного тока практически снимает ограничения, накладываемые на значения мощностей крупных машин с точки зрения коммутации.

I.3. Применение многоходовых обмоток с целью

повышения предельной мощности машин постоянного тока

Как было показано выше, (см. формулу (I.)), практически единственным способом повышения предельной мощности МПТ в едини-

Таблица I.2. Сравнение значений реактивных э.д.с. обычной машины e_m и машины с немагнитным активным слоем $\overset{\circ}{e}_m$.

№ п/п	Тип машины	Мощность, кВт	Напряжение В	Частота вращения, об/мин	$\frac{e_m}{\overset{\circ}{e}_m}$
1	П 81	14	220	750	2.97
2	П 92	75	220	1500	2.75
3	П 102	75	440	1000	2.4
4	П 112	85	220	750	2.28
5	П 171 - 5к	400	660	300/1000	2.03
6	П 171 - 8к	700	460	198/210	2.98
7	П 18/33 - 9к	1800	900	750	1.9
8	П 22/80 - 4т	5000	825	190/380	2.6
9	П 24/160	6800	850	60/90	3.0

ном исполнении является увеличение отношения a/p , что означает переход на многоходовые петлевые обмотки. Применение таких обмоток в настоящее время является единственным действенным способом эффективного снижения напряжения между соседними коллекторными пластинами. Если учесть тот факт, что применение машины с немагнитным активным слоем позволяет раздвинуть границы мощности этой машины, накладываемые условиями коммутации, то применяя многоходовую обмотку, расположенную в немагнитном активном слое, мы одновременно решаем обе поставленные задачи: улучшение условий коммутации и улучшение потенциальных условий на коллекторе.

В практику электромашиностроения многоходовые обмотки были внедрены еще несколько десятилетий назад [51]. Эти обмотки, как правило, выполнялись несимметричными, т.е. у них не выполнялось условие симметрии Арнольда $k/a = \text{целому числу}$ (где k — число коллекторных пластин). Это нарушение обусловлено стремлением осуществить электрическую связь между различными ходами обмотки с помощью уравнительных соединений II-го рода.

Действительно, шаг указанных уравнительных соединений U_y , выполненных по коллектору, должен равняться k/p . В этом случае уравнительные соединения I-го рода (средство борьбы с магнитной асимметрией) одновременно выполняют функции уравнителей II-го рода (средство борьбы с электрической асимметрией). Но для того, чтобы эти уравнительные соединения соединяли различные хода двухходовой обмотки, U_y должен быть нечетным числом. Т.е. k/p должно быть нечетным числом. Но это означает, что условие $k/a = k/2p = \text{целое число}$ (условие симметрии) невыполнимо.

Естественно ожидать ухудшение рабочих свойств машин, выполненных с указанной обмоткой, вследствие наличия уравнительных токов, протекающих между ходами из-за несимметричности обмотки. Это хорошо

интерпретируется методом потенциальных многоугольников. Исследуя этим методом степень электрической асимметрии обмоток И.И.Рабинович [59] пришел к выводу, что несимметричные многоходовые обмотки не следует применять при

$$\Delta e_n \geq 1,6 \text{ В}$$

где Δe_n — величина расхождения потенциальных многоугольников, выраженная в вольтах.

Позднее В.П.Толкунов [18], пользуясь тем же методом потенциальных многоугольников, несколько уточнил формулу И.И.Рабиновича. Согласно полученным им результатам,

$$\Delta e_n \leq 2,0 \text{ В}$$

В дальнейшем практика эксплуатации и наладки машин, работающих с указанными обмотками, показала, что они обладают и рядом других недостатков. Тщательное теоретическое исследование указанных обмоток, произведенное в Советском Союзе В.В.Фетисовым и П.М.Ивановым, позволило выявить физическую сущность отрицательных явлений, происходящих в рассматриваемой обмотке, а также наметить ряд практических мероприятий, позволяющих полностью или частично устранить указанное явление. Вкратце перечислим важнейшие из этих отрицательных явлений, наблюдаемых в многоходовых несимметричных обмотках [53 + 57].

1.3.1. Протекание токов высокой частоты между различными ходами обмотки. Это явление обусловлено своеобразным резонансом гармонических $Z/2p$ -го порядка в кривой магнитного поля как главных, так и дополнительных полюсов. Эти токи, циркулируя в параллельных ветвях обмотки, несколько увеличивают нагрев якоря, а также, возможно, ухудшают условия коммутации.

Физический смысл сказанного выше становится понятен из рисунка 1.7. Прономеруем все пазы, находящиеся под одним полюсом, тогда

Рис. I.7. Явление усиления k -й гармонической двухходовой несимметричной обмотки.

▨, □ - различные хода обмотки.

Рис. I.8. Симметричная двухходовая обмотка с уравнивателями III-го рода.

$abcdekmn$ - короткозамкнутый контур, образованный уравнивателями III-го рода.

во всех нечетных пазах будут преобладать проводники, принадлежащие к одному ходу, а во всех четных — к другому. Гармоническое поле $Z/2p$ -го порядка будет иметь положительную полуволну под всеми нечетными пазами, и отрицательную — под четными, что и обуславливает усиление э.д.с. для гармонических этого порядка.

1.3.2. Явление резонанса гармонических $Z/2p$ -го порядка порождает также пульсации напряжения между соседними коллекторными пластинами с соответствующей частотой. Это в значительной мере снижает положительный эффект, который получается в результате применения многоходовых обмоток.

Появление вышеуказанных пульсаций отрицательно влияет на коммутационный процесс. Это проявляется прежде всего в появлении высокочастотных контурных токов, замыкающихся через щетки и в некоторой мере искажающие кривую $i_s = f(t)$. Кроме того, высокочастотные пульсации напряжения между соседними коллекторными пластинами способствуют образованию пробоя между пластинами, т.е. появляется возможность возникновения кругового огня на коллекторе.

1.3.3. В длительно работающих машинах с многоходовыми обмотками в некоторых случаях наблюдается своеобразное явление, заключающееся в том, что после длительной работы на коллекторе появляется различная окраска коллекторных пластин. Коммутация при этом резко ухудшается, наблюдается характерный стук щеток о коллектор. Это явление имеет тенденцию быстро прогрессировать. При этом отдельные коллекторные пластины, а также отдельные области щеток частично выгорают [61]. Вследствие характерного вида коллектора указанное явление получило наименование "зебртость" коллектора. Отчетливой физической картины появления "зебртости" коллектора до сих пор не имеется.

Перечислим теперь основные мероприятия, применяемые для борь-

он с явлением резонанса гармонических $Z/2p$ порядка.

Применение на главных и добавочных полюсах ступенчатого сдвига одной половины полюсного башмака по отношению к другой на одно зубцовое деление t_1 для двухходовой обмотки. Как отмечалось П.М.Игатовым [53], ступенчатый сдвиг башмаков на t_1 может быть заменен скосом башмаков на $2t_1$ или одновременным сдвигом на t_1 в разные стороны и полюсных башмаков и пазов якоря.

Недостатками этих способов является то, что ухудшается использование машины за счет уменьшения коэффициента полюсной дуги, появляются некоторые конструктивные и технологические трудности и, наконец, самое главное, при наличии сдвига полюсных башмаков или скоса пазов увеличивается влияние на коммутацию поля главных полюсов. Чтобы уменьшить это влияние необходимо увеличивать межполюсные промежутки. А это ведет к увеличению диаметра и длины машины, т.е. ухудшаются объемные и весовые показатели машины, увеличивается ее маховый момент, а также увеличивается стоимость машины.

Поэтому целесообразно искать другие пути устранения пульсаций напряжения. Например, подбор соответствующей формы кривой распределения магнитного поля в воздушном зазоре. В.В.Фетисов предложил создавать такую трапециевидальную форму кривой распределения индукции в зазоре, при которой проекция боковой стороны трапеции на основание составляет два зубцовых шага [54]. Практически получить требуемую форму кривой индукции магнитного поля всегда является весьма трудной задачей, особенно в машинах с регулируемым полем и переменной нагрузкой.

Эти трудности связаны с тем, что отсутствует четкая аналитическая зависимость между ординатой магнитного поля и параметрами машины.

Что же касается явления "зебростости", то ввиду уже указанной неполной физической ясности этого явления, четкие рекомендации по

его устранению отсутствуют [61]. Однако практикой отмечено, что на указанное явление в значительной степени влияет марка применяемых веток, а также их эффективная ширина. "Зернистость" временно устраняется проточкой, а в отдельных случаях и простой шлифовкой коллектора.

Итак отметим, что применительно к двухходовой несимметричной обмотке мы можем констатировать, что целый ряд вопросов еще недостаточно исследован как теоретически, так и экспериментально. Важнейшими из таких вопросов являются: влияние на характер коммутации различных факторов для случая двухходовой обмотки; влияние на коммутацию высокочастотных составляющих тока в параллельных ветвях обмотки; особенности работы многоходовых обмоток применительно к расположению их в немагнитном активном слое.

Настоящая работа и ставит перед собой одной из задач рассмотрение указанных неясных вопросов, возникающих в процессе исследования теории и практики несимметричных двухходовых обмоток.

1.4. Симметричные многоходовые обмотки.

Как следует из предыдущего раздела, применение несимметричных многоходовых обмоток в МПТ порождает целый ряд нежелательных явлений. Поэтому уже давно стал вопрос замены этих обмоток симметричными многоходовыми обмотками, снабженными уравнительными соединениями II-го рода. Вследствие значительных технологических трудностей эти уравнительные соединения не удается располагать на коллекторе. Поэтому Ф.Пунга [75] предложил располагать эти уравнители внутри проточенного зала. При этом соединялась лобовая часть секции, принадлежащей одному ходу, с коллекторной пластиной, принадлежащей другому ходу и расположенной между двумя коллекторными пластинами, к

которым присоединена исходная секция, (см. рис. I.8).

Преимуществом таких соединений является то, что, во-первых, они осуществляют электрическую связь не только между ходами обмотки, но и между параллельными ветвями, расположенными под одним и тем же полюсом, что приводит к более равномерному распределению напряжения между соседними коллекторными пластинами. Во-вторых, обмотка при наличии уравнивателей Пунга коммутирует уже не секциями, а полусекциями, как это показано на рис. I.8. Поэтому индуктивность коммутируемого контура значительно уменьшается. Уравнительные соединения, позволяющие уменьшить индуктивность коммутируемого контура, получили наименование уравнивателей III-го рода. Таким образом, уравниватели системы Пунга выполняют функцию уравнивателей не только II-го, но также и III-го рода. На первый взгляд кажется, что значительное уменьшение индуктивности коммутируемых контуров приводит к резкому снижению величины реактивной э.д.с.. Это и предполагалось в ряде работ, где отмечалось, что в соответствии с экспериментальными данными, обмотка с уравнивателями Пунга коммутирует лучше обычной. Однако в работе [49] установлено, что величина средней реактивной э.д.с. для рассматриваемой обмотки находится на уровне обмоток обычного исполнения. А наблюдаемое улучшение коммутационных свойств машины происходит вследствие значительного улучшения демпфирующих свойств обмотки (уменьшение коэффициента демпфирования G_p).

Однако, несмотря на указанные преимущества, обмотка с уравнивателями системы Пунга нашла весьма ограниченное применение, что обусловлено сложностью технологии изготовления уравнительных соединений, которые необходимо протягивать через вал якоря [76], а также уменьшением его механической надежности.

Исследования, проведенные Б.П.Толкуновым [49], показали, что обмотка Пунга должна быть обязательно выполняема с полным числом уравни-